

புலம் பெயர்ந்த மக்களுக்கு புலம்பெயர் வாழ்வு தந்த நெருக்கடிகள்

முனைவர் மா. கிருஷ்ணவேணி

உதவிப் பேராசிரியர், முதுலைத் தமிழாய்வுத் துறை
மருதூர் கேசரி ஜெயின் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), வாணியம்பாடி

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266943>

முன்னுரை

பல ஆண்டுகளாக இலங்கையில் ஏற்பட்ட இனக்கலவரத்தால் உறவினரையும், உடைமைகளை இழந்தும், இடம் பெயர்ந்தும், புலம் பெயர்ந்தும் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப் புலம் பெயர்ந்த மக்கள் பலர் தமிழ்நாட்டிற்கு அகதிகளாக 1983 முதல் வந்துள்ளார்கள், 1990 முதல் அகதிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளது 2009 போர் முடிவிற்கு வந்த பின்னும் அங்கு வாழ்வதற்குரிய சூழ்நிலை இல்லாததால் மக்களின் புலம்பெயர் தொடங்குகின்றது என்ற செய்திகள் பலவற்றை இக்கட்டுரையில் ஆராயப்படுகின்றன.

அப்படி புலம் பெயர்ந்தவர்களில் பலர் முகாம்களிலும் வெளிப்பதிவிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். முகாம்களின் எண்ணிக்கை - முன்னர் - சுமார் 132 முகாம்கள் தற்சமயம் 112+1 (சிறப்புமுகாம்) 113 - முகாம்கள் தற்சமயம் உள்ள மக்கள் தொகை, 1. முகாம் மக்கள் தொகை 63,425 சுமார் 22,000 குடும்பங்கள், 2. வெளிப்பதிவில் உள்ள தமிழர்கள் - 34,000 சுமார் 12,500 குடும்பங்கள், 3. 1983 முதல் இந்தியாவில் வந்து வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் சுமார் 2லு-3 லட்சம் மக்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்.

வேலை வாய்ப்புகள்

பட்டதாரிகள்கூட கூலித்தொழில் செய்து பிழைக்கும் நிலையில் தான் உள்ளார்கள். அவர்களின் படிப்பிற்கு ஏற்றய வேலை, சம்பளம் கிடைப்பதில்லை. சில தொழிற்

சாலைகளில் ஈழத் தமிழர் என்பதனாலே வேலை வாய்ப்பு மறுக்கப்படுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் முகாம் பதிவில் இருப்பதால் வெளியில் தங்கி வேலை செய்வது கடினமாக உள்ளது. முகாம் சோதனையின் போதும், மானியம் வழங்கலின் போதும் முகாமில் அவர்கள் இருப்பது அவசியம் (கட்டாயம்). அதனாலும் அவர்கள் தொழில் பாதிக்கப்படுகிறது.

வேலை வாய்ப்பின்மை அங்கு வாழும் 15 ஆயிரம் பட்டதாரிகள் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் வாழ்கிறார்கள். அப்படி இங்கிருந்து செல்லும் பட்டதாரிகள் (நிலை) அங்கு என்ன செய்வது? வடக்கு மகாணத்தில் பெரிய தொழிற்சாலைகள் இல்லை இன்னும் வடக்கு, கிழக்கு இணைக்கப் படவும் இல்லை, அது மட்டுமல்லாமல், விவசாயம், மீன்பிடித் தொழில் இவற்றைத் தொடர்வதும் முடியாது.

அத்தியாவாசிய தேவைகள் கூட மறுக்கப்படும் நிலை

புலம் பெயர்ந்த தமிழர்கள் ஒவ்வொரு வீடு மாறும் போதும் அவர்களின் முகவரி மாற்றம் செய்ய வேண்டும். அப்படி பதிவதற்கு வீட்டு உரிமையாளரின் விபரம், கடிதம் தேவை. அதனால் எங்களுக்கு வீடு கொடுப்பதற்கே பலர் தயங்குகிறார்கள். திருமணப் பதிவு, ஓட்டுநர் உரிமம் பெறவும் முடியாமல் உள்ளது. கடவுச்சீட்டு புதிதாகப் பெறுவதும் புதிப்பிற்கவும் முடியாமல் உள்ளதால் ஒரு அவசரத்திற்குக் கூட எங்கும்

செல்ல முடியாமல் உள்ளது. இலங்கை செல்வதற்கு மட்டும் ஒரு வழி கடவுச் சீட்டு வழங்கப்படுகிறது. இச்சூழ்நிலையில் இலங்கை சென்றால் இந்தியாவிற்கு 5 ஆண்டுகள் திரும்பிவர இயலாது. இந்திய இளைஞரையோ, பெண்ணையோ திருமணம் முடித்தவர்கள் கூட குடியுரிமை இன்றி வாழ்கிறார்கள்.

ஒரு தொழில் தொடங்கவோ, வங்கிக் கணக்கு, காஸ் போன்றவற்றை பெறுவதற்கு எங்கள் முகவரியை உறுதிப்படுத்த சரியான ஆவணம் இல்லாமல் உள்ளது. மேல் படிப்பிற்கு அவர்களுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாமல் உள்ளது. அப்படி படித்து முடித்தவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு மற்றும் சம்பளம் உயர்வு, ஈழத்தமிழர் என்பதால் மறுக்கப்படுகிறது. வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு, மேற்படிப்பிற்கோ செல்ல முடியாத சூழ்நிலை உள்ளது.

புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்த தமிழர்களின் வாழ்வு இலக்கியமாக மாறியது.

சயாம், மலேசியா போன்ற நாடுகளில் தமிழர்கள் அடிமைகளாகக் குடியேறத் தொடங்கிய 1786லிருந்தே புலம் பெயர்ந்தோர் இலக்கியம் தோன்றி இருக்கவேண்டும். 200 ஆண்டுகால அடிமை வாழ்வை கிழக்காசிய நாடுகளில் தமிழர்கள் வாழ்ந்திருந்தும் எழுத்திலக்கியத்தில் அவர்கள் குறித்த பதிவு பெறாமலே போயிருக்கிறது. மலேசியா, சிங்கப்பூர் நாடுகளில் 1940களுக்குப் பின்னர் தான் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்த தமிழர்களின் வாழ்வு இலக்கியமாகத் தொடங்கியிருக்கிறது.

ரப்பர் தோட்டங்களில், துறைமுகங்களில், சயாம் ரயில்பாதை அமைப்பதில், சுரங்கங்களில், காடுகளில், பொதுப் பணித்துறைகளில் தமிழர்கள் கூலிகளாக அமர்த்தப்பட்டு அவர்கள் பட்ட அவமானங்களை, சிதைவுகளை, அகதிகளாக, ஏதிலிகளாக நின்றதைப் பல கதைகள் முன்வைக்கின்றன. சி.கமலநாதனின் கஞ்சிக்கூலி, சங்கு சண்முகத்தின் இரைதேடும் பறவைகள், சி.வடிவேலின் முத்துச்சாமிக் கிழவன், ப.கு.சண்முகத்தின் ஐந்தடியில் ஓர்

உலகம், சீ.முத்துச்சாமியின் இரைகள், மா. சண்முகசிவாவின் வீடும் விழுதுகளும், நா.கோவிந்தனின் மதிப்பீடுகள், இந்திரஜித்தின் வீட்டுக்கு வந்தார் என பல கதைகளில் மலேசியாவிற்குப் புலம் பெயர்ந்த (சிங்கப்பூரும் அடக்கம்)தமிழர்களின்துயரவாழ்வுவிவரிக்கப் பட்டுள்ளன.

மலேசியாவில் சொகுசான வாழ்க்கை இருப்பதாகவும் கூலிவேலை செய்தால் சில வருடங்களில் லட்சாதிபதியாகி விடலாம் என்றும், தமிழகத்திற்குச் செல்வச் செழிப்புடன் திரும்பலாம் என்றும் ஆசைகாட்டி மதுராந்தகம் பகுதியிலிருந்து கொண்டுவரப் பட்டவர்கள் ஐந்துகாசு சம்பளத்திற்குத் தாண்டவாளம் அமைக்கவும், கட்டடங்கள் கட்டவும், மரம் வெட்டவும், ரப்பர்பால் எடுக்கவும், பிரித்து அனுப்புகின்றனர். கங்காணிகள் தலைகாசு போனசிற்காக இவர்களை மீளமுடியாத அடிமைகளாகத் தள்ளுகின்றனர்.

தோட்டம் என்ற பெயரில் அடர்ந்த காட்டில் வேலை செய்பவர்களைக் கொக்கர்கள், அட்டைகள் பிடுங்கி எடுக்கின்றன. மலேரியா, காய்ச்சல்கட்டி, காலரா கண்டு வியாதிகளோடு போராடுகின்றனர். சிலர் இறக்கின்றனர். வீடுகள் என்ற பெயரில் கோழிகுடாப்பு போன்ற குடிசைகளில் கட்டியதுணிக்கு மாற்றுத்துணி இல்லாமல் பாடுபடுகின்றனர். வீதிகளிலும், தோட்டங்களிலும் எலும்பும் தோலுமாக அலைகின்றனர். இரண்டாம் உலகம்போர் மூண்டதும் உறவுகளிடமிருந்து பிரித்து சயாம் ரயில் பாதை அமைக்க ஏற்றிச் செல்கின்றனர். கங்காணிகள் வலுகட்டாயமாகப் பிடித்துத் தருகின்றனர். அங்கு தகப்பன், மகள், தம்பி, மைத்துனர் என்று வெவ்வேறு இடங்களுக்குப் பிரித்து அனுப்புகின்றனர். ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பில்லாமல் செத்து மடிகின்றனர். உயிர்பிழைத்தவர்கள் கௌபீனத்துடன் சிரங்குபற்றி ரணமான உடம்போடு திரும்பி வந்து தோட்டக் கூலிகளாகச் செல்கின்றனர்.

இந்த அவலத்தைப் பல மலேசியாக்கதைகள் சொல்கின்றன. இரண்டாம் உலகப்போரின் இறுதியில் சில வெள்ளைக்காரர்கள் தோட்டங்களை விற்க முன்வந்தபோது சீன முதலாளிகள் நிலங்களைக் கைப்பற்றி தமிழர்களைத் துரத்திகின்றனர். வேலை இல்லாமல் சிங்கப்பூர், கோலாலம்பூர் தெருக்களில் பிச்சைக்காரர்களாக அலைகின்றனர். நகரகடை படிகளில், தெருதிண்ணைகளில், நடைபாதைகளில் இரவு நேரங்களில்; முடங்கி உயிர் வாழ்கின்றனர். (கஞ்சிக்கூலி). “முத்துசாமிக்கிழவன்” கதையும் இந்தச்சிக்கலைப் பேசுவதுதான்.

ஜப்பானியர்களால் இழுத்து வரப்பட்ட தமிழர்கள் சயாமில் கொசுக்கடியும் சேற்றின் நாற்றமும் உள்ள பகுதியில் தங்கவைக்கப்படுகின்றனர். மூங்கிலைப் பிளந்து செய்த படுக்கை, வாட்டியெடுக்கும் குளிர், சுண்ணாம்பு அரிசி அல்ல மரவள்ளிக்கிழங்கு உணவு, கொசுக்கடியாடு போராடுகின்றனர். ஒவ்வாமையினால் உண்ணப்படாத உணவு சேற்றில் கொட்டப் பட்டு நாறுகிறது. வேலை செய்யும் இடங்களுக்கு அட்டைக்கடியால் சீழ்வடியும் கைகளோடு இசுலாமிய ஏழைப்பெண்கள் தின்பண்டங்கள் விற்கின்றனர். அவர்களின் கைகளில் தூர்நாற்றம் வீசுகிறது. ஈக்கள் மொய்கின்றன. சரியாக வேகாத கல்லும் மண்ணும் கலந்த உணவையும் மிளகாய்த்தூளைக் கொட்டி குழம்பு என்ற பெயரில் ஜப்பானியர்தரும் உணவை உண்டு வயிற்றுப்போக்கால் அவதியுறுகின்றனர். ஜப்பானியர்களின் அடிஉதை வேறு. தனிமை, நம்பிக்கையின்மை, என பயம் கவ்வ மெலிந்த உடலோடு கடினமான வேலைகளைச் செய்கின்றனர். ஜப்பானிய அதிகாரிகளுக்கு வளைந்து குனிந்து வணக்கம் வைக்க மறந்தால் உதை விழுகிறது. உழைக்க முடியாதவர்களை லாரிகளில் அள்ளிப்போட்டு கொண்டு வந்து ரப்பர் தோட்டங்களில் மறுபடியும் தள்ளுகின்றனர். வேலை செய்யும் இடத்திலும், திரும்பிவரும் வழிகளிலும்

இறந்தவர்களை அங்கங்கே குழிவெட்டி புதைத்துவிட்டு வருகின்றனர்.

சில சமயம் ஒரே குழியில் இரண்டு மூன்று பிணங்களைப் போட்டு மூடுகின்றனர். கோலாலம்பூரில் நொண்டிகளையும், முகம்வீங்கி சோகை பிடித்தவர்களையும் காசநோய்க்கு குத்திருமல் பிடித்தவர் களையும் ஜப்பானிய ராணுவத்தினர் லாரிகளில் கொண்டு வந்து இறக்கி விடுகின்றனர். நான்கே ஆண்டுகளில் நடுவயதுக்காரர்கள் கூனிக் குறுகி கிழவர்களாக வீடு திரும்புகின்றனர். பலர் விதவைகளாகின்றனர். பலர் பாலியல் தொல்லைக்கு உள்ளாகின்றனர்: சயாம் போன கணவன் வரமாட்டான் என வேறு ஆடவர்களுடன் சிலர் சேர்ந்து கொள்கின்றனர். ஜப்பானியரின் ஆட்சிக்காலத்தில் திருடு ஏதேனும் நடந்தால் திருடனின் பெண்டு பிள்ளைகளைக் குடிசையில் பூட்டி நெருப்பிட்டு கொளுத்துகின்றனர். (முத்துச்சாமிக்கிழவன்)

“சீனிக்காய் விரட்டும் வேலை” என வெள்ளையர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட தமிழர்கள் காடுகளில் சிறுத்தை, புலிகளுக்கு சிலர் இரையாகின்றனர். வெள்ளையர்கள் தமிழ் விதவைகளைப் பாலியலுக்கு மிரட்டி இழுத்துக் கொள்கின்றனர் ஜப்பானியர்களும் சரி, வெள்ளைக்காரர்களும் சரி தமிழர்களை அடித்து மிதித்து வேலைவாங்குகின்றனர். “இரைதேடும் பறவைகள்” கதை சொல்கிறது.

புலம் பெயர்ந்தோர்க்கு வழங்கப்படும் சிவப்பு அட்டை

தமிழர்கள் அக்காலத்தில் தங்கள் பாதுகாப்பு குறித்து கவனமில்லாமல் இருந்ததால் சந்திக்க நேர்ந்த கொடுமைகளை “இரைகள்” கதை சொல்கிறது. தோட்டம் தோட்டமாக வந்து இந்த நாட்டிலேயே பிரஜா உரிமைபெற விருப்பமுள்ளவர்கள் கைகளைத் தூக்கச் சொன்ன போது பெரும்பாலான தமிழர்கள் கைதூக்கவில்லை. என்றைக்கிருந்தாலும் தமிழகம் செல்லத்தானே போகிறோம் என்று பெயர் தராமல் விட்டவர்களின்

குடும்பங்களுக்குப் பின்னாளில் பெரிய ஆபத்துவருகிறது. மூன்றுமாதம், ஆறுமாதம் மட்டுமே மலேசியாவில் இருக்கலாம் என்று சிவப்பு அட்டை தரப்படுகிறது. இக்காலக் கெடு முடிய இவர்களை எஸ்டேட்டுகளை விட்டு சீன முதலாளிகள், இசுலாமிய முதலாளிகள் விரட்டுகின்றனர். இவர்கள் சிங்கப்பூர், கோலாலம்பூர் நகரங்களை நோக்கி ஓடுகின்றனர். பல முதிர்கண்ணிகள் விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். பிரஜா உரிமை காட்டு பெற பல பெண்கள் கங்காணி, கிராணி, தோட்ட முதலாளி என பலருக்கு தங்கள் உடலைத் தர வேண்டியவர்களாகின்றனர்.

தமிழர்கள் தமிழர்களாலும் அதிகாரிகளாலும் ஏமாற்றப்படுகின்றனர். குழந்தைகளை வளர்க்க பிச்சைக்காரர்களாக, விபச்சாரிகளாக மாறுகின்றனர். ஆதரவற்றவர்கள் குடிகாரர்களாகின்றனர். எஸ்டேட்டில் சிவப்புகாட்டு பெற்றவர்கள் வீடுகளைக் காலிசெய்ய தாமதித்தால் அடித்துத் துரத்துகின்றனர். மின்சாரத்தை, குடிநீரைத் துண்டிக்கும் கின்றனர். வேறு வழியில்லாமல் வெளியேறியவர்கள் நகரங்களில் தெருக் கூட்ட, கக்கூஸ் சுத்தம் செய்ய செல்கின்றனர். பெண்கள் லாரி ஓட்டுநர்களுையோ, பொருள் ஏற்ற வந்தவர்களுையோ நம்பி ஏமாறுகின்றனர். பெருநகரமான குலாலம்பூர் ஐந்தடித் தெருவில் பிச்சைக் காரர்களாக தமிழர்கள் வாழ்ந்ததை “ஐந்தடியில் ஓர் உலகம்” கதை சொல்கிறது.

சீனக்கடைகளில் வெங்காயம், உருளைக் கிழங்கு, ஊடன், நெத்திலி சுத்தம் செய்கிற வேலைகளுக்குக் கூலியாக செல்பவர்களுக்கு அதே பொருட்களில் சிறிதளவு தருகின்றனர். அதனை விற்றுகுடும்பத்தைக்காப்பாற்றுகின்றனர். இவர்களுக்கு வீடு என்ற ஒன்று கிடையாது. நடைபாதைகளிலேயே குடும்பமாக வாழ்கின்றனர். கடைத் திண்ணைகளில், சந்துக்களில், படிக்கட்டுகளில் முடங்கிக் கொள்கின்றனர். சண்டை பிடிக்கிறார்கள். எம். ஜி. ஆர். படத்தை விரும்பி பார்க்கிறார்கள் இளைஞர்கள். பிச்சை எடுத்து குழந்தைகளுக்குப் பசியாற்று கிறார்கள். நொண்டிகளும், நோயாளிகளும், பிச்சைக்காரர்களும், பரத்தையர்களும் கூடி வாழ்கிற தமிழர் உலகமாக இருப்பதை “ஐந்தடியில் ஓர் உலகம்” என்ற கதை விவரிக்கின்றது.

முடிவுரை

தமிழக முகாம்களிலும் வெளிப் பகுதியிலும் புலம் பெயர்ந்து வாழும் ஈழத் தமிழ் அகதி மக்களுக்கு குடியுரிமை கிடைக்காததால் அரசுப் பணி வாய்ப்பு உட்பட மற்ற உதவிகளும் கிடைப்பதில்லை. தமிழ் நாட்டில் வாழும் சாதாரண குடிமக்களுக்கு கிடைக்கும் எந்த உதவியும் கிடைக்காமல் இன்றும் பல ஆண்டுகளாக அகதி அகதி என்ற அவதி நிலையிலேயே வாழ்கிறார்கள்.